

GEPATIT B KASALLIGINING TARQALISHINI SONLI MODELLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481723>

Matyakubov A.S.,

O‘zbekiston Milliy Universiteti, almasa@list.ru

Xoldorova N.A.

O‘zbekiston Milliy Universiteti, nafisaxoldorova@gmail.com

Abstrakt. Ushbu maqolada Gepatit B kasalligi uchun matematik modellashtirish masalasi muhokama qilinadi. Aholi to‘rtta o‘zgaruvchiga bo‘lingan, xususan: kasallikka moyil bo‘lganlar, ta‘sirlangan (latent davridagilar), kasallikka chaliganlar va kasallikdan tuzalganlar (bu qismida og‘ir formaga o‘tmagan bemorlar hisobga olinadi). Ushbu SEIR modelida aholiga ta‘sir qiluvchi omillar sifatida emlash, aholi sonining tabiiy o‘zgarishi hisobga olinadi. Agar hepatit infeksiyasini yuqtirish tezligi oshsa, aholining yuqumlilik endemik darajasi oshadi, bu esa kasallik ko‘payishiga olib keladi.

Kalit so‘zlar: Gepatit B, matematik model, SEIR modeli

1. KIRISH

Gepatit – bu jigar to‘qimalarining yallig‘lanishi. Gepatit kasalligi olti oy ichida o‘tib ketsa- o‘tkir, olti oydan ortiq davom etsa surunkali bo‘ladi [1].

O‘rta Osiyoning endemik ko‘rsatkichi 2-7% tashkil qiladi [2]. Respublikamizda bu xastaliklar keng tarqalmasligi uchun qator chora va tadbirlar ko‘rib chiqilmoqda. Bosqichma-bosqich aholi o‘rtasida skrining va instrumental tekshiruvlar o‘tkaziladi. Dastlabki bosqichda 2022-2023 yillarda Toshkent shahrida, 2025 yilga qadar respublikaning boshqa hududlarida amaliy harakatlar olib borilishi rejalashtirilgan.

2. Matematik model

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = \mu N - \beta I \frac{S}{N} - \mu S - \mu pE - \mu qI - \alpha \mu N, \\ \frac{dE}{dt} = \beta S \frac{I}{N} - \sigma E - \mu E + \mu pE, \\ \frac{dI}{dt} = \sigma E - \gamma I - \mu I + \mu qI, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I - \mu R + \alpha \mu N. \end{cases}$$

Aholining kasallanmagan guruhidan odamlar kasallikni yuqtirgandan so‘ng, moyil aholi ta‘sirlangan sinfga o‘tadi va ma‘lum bir yashirin vaqtdan so‘ng kasallanganlar sinfiga kiradi. Ta‘sirlangan va kasallangan guruhdagi onalar mos ravishda ta‘sirlangan va kasallangan bolalarni tug‘adilar deb

taxmin qilinadi. Kasallikka moyil bo'lgan shaxslar orasida emlash virusli infeksiyaning tarqalishini nazorat qilish uchun profilaktika chorasi sifatida qaraladi. Yuqoridagilarni yodda tutgan holda, matematik model quyidagicha taqdim etiladi:

(1)

Bu yerda μ , β , σ va γ ga teng. N- o'rganilayotgan hudud aholisi soni.

α , parametrlarning barchasi musbat qiymat qabul qiladi. β koefitsienti o'rganilayotgan aholining virusni yuqtirib olgan odamlar bilan aloqada bo'lish darajasini, σ koefitsienti virusni yuqtirish tezligini, γ esa tuzalish tezligini, α esa emlash darajasini ifodalaydi.

Bu modelda aholining tabiiy tug'ilish va o'lim koefitsienti hisoblashning soddalik uchun μ qabul qilingan. Ta'sirlangan va kasallangan guruhdagi onalar mos ravishda ta'sirlangan (p) va kasallangan bolalar(q)ni tug'adilar deb taxmin qilinadi. Demak yangi tug'ilgan chaqaloqlarni ta'sirlangan va kasallangan guruhga mos ravishda kiritiladi.

Ijobiylik. Ma'lum sharoitlarda model parametrlari sonining ko'rinishini anglatadi, ya'ni har bir n uchun sezgir shaxslar, infeksiyalanganlar soni 0 dan N gacha bo'ladi. Diskretlashtirilmagan SI modeli uchun ijobiylik xususiyatini quyidagicha ifodalash mumkin :

Teorema1: $S_n \geq 0$ kasallikka moyillar soni hech qachon salbiy emas, kasallanganlar soni hech qachon umumiy aholi sonidan oshmaydi, $I_n \leq N$, agar har bir n faqat $\alpha\Delta t \leq 1$ bo'lsa.

Barcha modellarimizda biz ijobiylik holatini saqlashni talab qilamiz. Quyida ko'rsatganimizdek, diskretlashtirilgan modellarning har biri ijobiylikni kafolatlaydigan boshqa shartlarga ega:

R_0 qiymati

Ta'rif: R_0 ni model parametrlarining ma'lum bir kombinatsiyasi bo'lib, kasalliklarni tarqalish modelida qanday tarqalishini anglatadi, agar $R_0 > 1$ bo'lsa, kasallik tarqaladi (ortib boradi) va agar $R_0 < 1$ bo'lsa, u holda kasallik epedimiya darajasida tarqalmaydi, kamayadi [3].

3.Sonli yechish usuli. Hepatit B kasalligi uchun SEIR modelini to'rtinchi tartibli Runge-Kutta usuli yordamida hisoblash

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= \mu N - \mu S - \beta I \frac{S}{N} - \mu p E - \mu q I - \alpha \mu N \\ \frac{dE}{dt} &= \beta I \frac{S}{N} + \mu p E - (\mu + \sigma) E \\ \frac{dI}{dt} &= \sigma E - (\mu + \gamma) I + \mu q I \end{aligned}$$

(1) differensial tenglamalar sistemasining uchta tenglamasini ko'ramiz:

ushbu tenglamaning yaqinlashgan (taxminiy) yechimi quyidagi iteratsion formula yordamida hisoblanadi:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2(k_2 + k_3) + k_4)$$

Yangi qiymatni hisoblash esa quyidagi to‘rt bosqichda amalga oshiriladi:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_n + y_n), \\ k_2 &= f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), \\ k_4 &= f(x_n + h, y_n + hk_3), \end{aligned}$$

bu yerda h-to‘r qadamning x bo‘yicha kattaligi.

Yuqoridagi berilganlar asosida differensial tenglamlarni iteratsiyasini topamiz[4]:

$$k_1 = h[\mu N - \mu S^n - \beta I^n \frac{S^n}{N} - \mu p E^n - \mu q I^n - \alpha \mu N]$$

1-bosqich: $l_1 = h[\beta I^n \frac{S^n}{N} + \mu p E^n - (\mu + \sigma) E^n]$

$$m_1 = h[\sigma E^n - (\mu + \gamma) I^n + \mu q I^n]$$

2-bosqich:

$$k_2 = h[\mu N - \mu(S^n + \frac{k_1}{2}) - \frac{\beta}{N}(I^n + \frac{m_1}{2})(S^n + \frac{k_1}{2}) - \mu p(E^n + \frac{l_1}{2}) - \mu q(I^n + \frac{m_1}{2}) - \alpha \mu N]$$

$$l_2 = h[\frac{\beta}{N}(I^n + \frac{m_1}{2})(S^n + \frac{k_1}{2}) + \mu p(E^n + \frac{l_1}{2}) - (\mu + \sigma)(E^n + \frac{l_1}{2})]$$

$$m_2 = h[\sigma(E^n + \frac{l_1}{2}) - (\mu + \gamma)(I^n + \frac{m_1}{2}) + \mu q(I^n + \frac{m_1}{2})]$$

3-bosqich:

$$k_3 = h[\mu N - \mu(S^n + \frac{k_2}{2}) - \frac{\beta}{N}(I^n + \frac{m_2}{2})(S^n + \frac{k_2}{2}) - \mu p(E^n + \frac{l_2}{2}) - \mu q(I^n + \frac{m_2}{2}) - \alpha \mu N]$$

$$l_3 = h[\frac{\beta}{N}(I^n + \frac{m_2}{2})(S^n + \frac{k_2}{2}) + \mu p(E^n + \frac{l_2}{2}) - (\mu + \sigma)(E^n + \frac{l_2}{2})]$$

$$m_3 = h[\sigma(E^n + \frac{l_2}{2}) - (\mu + \gamma)(I^n + \frac{m_2}{2}) + \mu q(I^n + \frac{m_2}{2})]$$

4-bosqich:

$$k_4 = h[\mu N - \mu(S^n + k_3) - \frac{\beta}{N}(I^n + m_3)(S^n + k_3) - \mu p(E^n + l_3) - \mu q(I^n + m_3) - \alpha \mu N]$$

$$l_4 = h[\frac{\beta}{N}(I^n + m_3)(S^n + k_3) + \mu p(E^n + l_3) - (\mu + \sigma)(E^n + l_3)]$$

$$m_4 = h[\sigma(E^n + l_3) - (\mu + \gamma)(I^n + m_3) + \mu q(I^n + m_3)]$$

$$S^{n+1} = S^n + \frac{h}{6}(k_1 + 2(k_2 + k_3) + k_4) \quad (2)$$

$$E^{n+1} = E^n + \frac{h}{6}(l_1 + 2(l_2 + l_3) + l_4) \quad (3)$$

$$I^{n+1} = I^n + \frac{h}{6}(m_1 + 2(m_2 + m_3) + m_4) \quad (4)$$

Yuqoridagi (2) - (4) tenglamalar (1) differensial tenglamalar sistemasi uchun to‘rtinchi tartibli Runge-Kutta usulini tashkil qiladi.

4. Hisoblash eksperimenti

3 xil holat uchun natijalarni tahlil qilamiz. Dastlab SEIR klassik modelini Matlab R2016a matematik paketi yordamida grafik natijalarini olindi(1-rasm):

1-rasm

Endi biz yaratgan SEIR modeli orqali olingan grafikli natijalarini olamiz (2-rasm):

Bu yerda N sifatida Toshkent shahri aholi hisobga olingan, ya'ni N=2680511. (2022 yil yanvar holati). Model parametrlari yuqoridagi rasmlarda ko'rsatilgan. Grafiklardan ko'rish mumkinki, emlash jarayoni o'tkazilsa aholining kasallikka moyil qatlami katta tezlikda kamayadi. E va I

ham mos ravishda kamayadi. R ya'ni kasallikdan holi bo'lganlar, immunitet hosil qilganlar katta tezlikda o'sadi.

Kasallanganlarning boshlang'ich sonining o'zgarishi epidemiyaning maksimal darajaga yetish vaqti va tugash vaqtining o'zgarishiga olib keladi.

Xulosa.

Bu model asosan gepatit kasalliklarini tarqalish dinamikasini ifodalaydi. Bu modelda o'lim holati hisobga olinmagan, sababi o'lim darajasi 1% ga ham yetmaydi. Oxirgi paytda bu kasalliklarni keng tarqalgan turlariga qarshi vaksina ishlab chiqilgan. O'zbekistonda ham 1998-yildan boshlab yangi tug'ilgan chaqaloqlarga Gepatit B infeksiyon kasalligiga qarshi emlash jarayoni boshlangan. O'zbekistonda yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 95%i emlashga qamrab olingan. Bu kasallikning tarqalish dinamikasiga juda katta ta'sir qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis>
2. Murray, J.D., *Mathematical Biology*, Springer-Verlag, New York 1993.
3. Emilia Vynnycky and Richard G. White. *An Introduction to Infectious Disease Modelling*. Oxford University Press, 2010.
4. Muhammad Rafiq va boshqalar: *Numerical modeling of infectious diseases dynamics*. Department of Mathematics University of Engineering and Technology Lahore-Pakistan 2017

